

PTC3567 - Ciência dos Dados em Automação e Engenharia

Aplicação de Técnicas de Aprendizado de Máquina para Classificação de Terras Queimadas

André Hideki Matubara (11931062)

João Pedro Cesar Feitosa (10741569)

Motivação

- Destruição de áreas naturais
- Impactos:
 - Qualidade do ar;
 - Alteração de clima;
 - Perda de biodiversidade.
- Perda de habitats e extinção de espécies
- Agravamento do aquecimento global
- Impacto nas comunidades locais

Objetivo

- Desenvolver e avaliar modelos de aprendizado de máquina para prever a ocorrência de incêndios florestais.
- Explorar diversos algoritmos de machine learning e identificar os mais promissores.
- Destacar as variáveis ambientais mais relevantes e avaliar o desempenho dos modelos com métricas como acurácia, precisão e recall.
- Dessa forma, auxiliando na mitigação dos os impactos causados pelas queimadas.

Referências Bibliográficas

[1] M. Coelho, R. Santos, F. Morelli e O. Bittencout “Método para a Classificação de Áreas Queimadas Baseado em Aprendizado de Máquina Automatizado” -

Disponível em:

<<https://periodicos.univali.br/index.php/acotb/article/view/18707/10753>>

[2] Alkhatib, R.; Sahwan, W.; Alkhatieb, A.; Schütt, B. “A Brief Review of Machine Learning Algorithms in Forest Fires Science” Appl. Sci. 2023, 13, 8275. -

Disponível em:

<<https://www.mdpi.com/2076-3417/13/14/8275>>

O Dataset

- Algerian Forest Fires
- 14 Atributos
 - Dia, mês, ano, temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, precipitação.
 - Sistema Canadense de Índices de Perigo de Incêndio Florestal
 - Fine Fuel Moisture Code (FFMC)
 - Duff Moisture Code (DMC)
 - Drought Code (DC)
 - Initial Spread Index (ISI)
 - Buildup Index (BUI)
 - Initial Spread Index (ISI)
 - Atributo alvo - Ocorrência de incêndio.
- 244 registros

Dataset

Canvas do Projeto

Data Science Workflow Canvas*

Start here. The sections below are ordered intentionally to make you state your goals first, followed by steps to achieve those goals. You're allowed to switch orders of these steps!

Title:		
1 Problem Statement What problem are you trying to solve? What larger issues do the problem address? Desenvolver modelos de machine learning capazes de prever queimadas florestais, utilizando dados históricos sobre condições meteorológicas e geográficas de incêndios na Argélia. O modelo ajudará a identificar padrões e prever áreas de risco.	2 Outcomes/Predictions What prediction(s) are you trying to make? Identify applicable predictor (x) and/or target (y) variables. Devemos ter como resultado a previsão de ocorrência de queimadas florestais com base nas variáveis ambientais e climáticas. Espera-se que o modelo possa antecipar os incêndios e auxiliar na tomada de decisões de prevenção e controle.	3 Data Acquisition Where are you sourcing your data from? Is there enough data? Can you work with it? O dataset utilizado será o Algerian_forest_fires_dataset, contém dados sobre condições meteorológicas
4 Modeling What models are appropriate to use given your outcomes? Modelos de machine learning como regressão logística, árvore de decisão, SVM e outros serão testados para prever a probabilidade de incêndios	5 Model Evaluation How can you evaluate your model's performance? A avaliação dos modelos será feita com base em métricas como precisão e recall	6 Data Preparation What do you need to do to your data in order to run your model and achieve your outcomes? Antes de treinar os modelos, os dados serão preparados através de limpeza (remoção de valores ausentes) e transformação de variáveis.

Activation

When you finish filling out the canvas above, now you can begin implementing your data science workflow in roughly this order.

1 Problem Statement → **2** Data Acquisition → **3** Data Prep → **4** Modeling → **5** Outcomes/Preds → **6** Model Eval

* Note: This canvas is intended to be used as a starting point for your data science projects. Data science workflows are typically nonlinear.

Análise Exploratória de Dados

- Nesta etapa buscamos compreender o nosso conjunto de dados. A partir disso foi possível identificar diversos problemas presentes no dataset, para os quais técnicas de limpeza foram aplicadas
- Além disso, também foi possível entender a correlação entre os atributos do dataset e a nossa target

[Análise Exploratória.ipynb - Colab](#)

Preparação do Conjunto de Dados

- Para que fosse possível treinar um modelo competente, diversas técnicas de manipulação de dados foram utilizadas.
- Dentre as técnicas de limpeza de dados utilizados, contam: **Remoção de dados ausentes, Readequação de datatypes, Tratamento de strings, Filtragem de valores inadequados**, etc...
- Além disso, dentre as técnicas de processamento de dados utilizadas, contam: **OneHotEncoding, Normalização de variáveis numéricas e Tratamento de outliers**

Treinamento

- Dentre múltiplos modelos de Machine Learning testados, escolheu-se para o projeto uma **SVM** (Support Vector Machine) **Linear**, que, embora seja um modelo relativamente simples, performou bem para o conjunto de dados sem apresentar overfitting.

Resultados e Conclusões

- Foi possível, utilizando apenas dados tabulares, treinar um modelo de aprendizado de máquina bastante competente.
- O modelo treinado apresentou uma acurácia de 96% para a base de testes, além de uma precisão de 100% (para um custo de recall de 92%).
- Esses resultados indicam que as variáveis consideradas no conjunto de dados são bastante poderosas na predição de áreas queimadas.
- Seria interessante a formação de uma base de dados com essas características no contexto brasileiro, com o intuito de estudar se essa capacidade preditiva se estende ao contexto nacional.

A photograph of a lush green forest. The trees are tall and thin, with dense foliage. The forest floor is covered in fallen logs and green undergrowth. The word "Obrigado!" is written in white text in the center of the image.

Obrigado!